

УДК 341.171

Зубко Анна Олександрівна –
Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого

Anna O. Zubko –
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Ткачук Катерина Романівна –
Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого

Kateryna R. Tkachuk –
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Особливості поняття гендерної дискримінації в розрізі практики Європейського суду з прав людини та Суду справедливості Європейського Союзу

В статті розглянуто та детально проаналізовано джерела Європейського Союзу спрямовані на забезпечення рівного та справедливого ставлення до жінок та чоловіків. Авторами визначено, що наразі в Європейському Союзі не існує єдиного підходу до визначення поняття «дискримінації», через відсутність основного уніфікованого джерела права, це питання регулюється як власні акти ЄС так і загальновідомі міжнародні акти. Було проведено дослідження рішень найвпливовіших судових органів Європейського союзу для встановлення єдиного розуміння поняття «гендерної дискримінації».

Ключові слова: право Європейського Союзу, дискримінація, зворотний сексизм, Європейський суд з прав людини, Суд справедливості, конвенція, право на захист, рівність, справедливість, міжнародна організація.

В статье рассмотрены и подробно проанализированы источники Европейского Союза направлены на обеспечение равного и справедливого отношения к женщинам и мужчинам. Авторами установлено, что в настоящее время в Европейском Союзе не существует единого подхода к определению понятия «дискриминации», из-за отсутствия основного унифицированного источника права, этот вопрос регулируется как собственные акты ЕС так и общеизвестные международные акты. Было проведено исследование решений самых влиятельных судебных органов Европейского союза для установления единого понимания понятия «гендерной дискриминации».

Ключевые слова: право Европейского Союза, дискриминация, обратный сексизм, Европейский суд по правам человека, Суд справедливости, конвенция, право на защиту, равенство, справедливость, международная организация.

A.O. Zubko, K.R. Tkachuk Peculiarities of the Concept of Gender Discrimination in the Context of the Practice of the European Court of Human Rights and the European Court of Justice

The article considers and analyzes in detail the sources of the European Union aimed at ensuring equal and fair treatment of women and men. Such as Convention on the protection of human rights and fundamental freedoms, Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Right, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, European Social Charter. The authors determined that currently in the European Union there is no single approach to the definition of "discrimination", due to the lack of a basic unified source of law, this issue is regulated by both the EU's own acts and well-known international acts. Also, due to the increasing popularity of feminist movements, men experience violations and restrictions in their social and economic rights. Therefore, a study of the decisions of the most

influential judicial bodies of the European Union was conducted to establish a common understanding of the concept of "gender discrimination". Ukraine has ratified these international conventions on human rights protection and recognizes their decisions as part of the national legislation of Ukraine. Ukraine has ratified the Convention and its Protocols, as the first part of the Law of Ukraine "On Ratification of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950, First Protocol and Protocols № 2, 4, 7 and 11 to the Convention" explicitly states that Ukraine fully recognizes "The effect in its territory of Article 46 of the Convention on the recognition and binding without special agreement of the jurisdiction of the Court of Human Rights in all matters concerning the interpretation and application of the Convention. "There is an obligation not only to enforce judgments of the European Court against the country, but also to apply the Convention and the case law of the European Court of Justice as a source of law. Therefore, the consideration of the cases mentioned in the article is important for the judiciary and the protection of human rights in general

Keywords: *European Union law, discrimination, reverse sexism, European Court of Human Rights, Court of Justice, convention, right to protection, equality, justice, international organization.*

Постановка проблеми. Відповідно до ч. 2 ст. 59 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини (далі – ЄКПЛ) Європейському Союзу (далі – ЄС) надано можливість стати стороною ЄКПЛ як міжнародна організація в цілому [1]. Хоча всі держави-члени є учасниками означеної Конвенції, проте саме її підписання Європейським Союзом стане гарантією єдиного тлумачення та застосування у всіх країнах Союзу. Поняття дискримінації має відмінне тлумачення в праві ЄС та положеннях ЄКПЛ, а тому актуальним є питання визначення статусу жінки в європейському регіоні та застосування до них недискримінаційних положень, а на фоні феміністичної хвилі актуальності набуває поняття «зворотного сексизму», що застосовується до чоловіків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На монографічному рівні такі науковці, як О.О. Уварова, К.К. Дайнеко, О.В. Харитонова та деякі інші, досліджували правові засади захисту прав жінок та юридичні інструменти забезпечення гендерної рівності жінок в Україні та світі.

Невирішенні раніше проблеми. Проте питання справедливого та рівного становлення до жінок та чоловіків залишається відкритим, адже досліджується в односторонньому порядку. Тому питання залишається недостатньо дослідженим.

Метою статті є дослідження положень міжнародно-правових актів та рішень міжнародних судових установ, що стосуються забезпечення гендерної рівності в європейському регіоні.

Виклад основного матеріалу. Вперше положення щодо принципу рівності було закріплено в ст. 7 Загальної декларації прав людини, відповідно до якої всі люди є рівними перед законом та судом, мають право на рівних захист законом. Всі люди мають право на рівний захист від будь-яких форм дискримінації та будь-якого заохочення до здійснення дискримінації [2]. Подібні положення отримали закріплення в Міжнародному пакті про громадянські і політичні права [3], Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод [1], Європейській соціальній хартії [4].

Варто окремо відзначити Конвенцію про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, яку прийнято називати міжнародним біллем про права жінок. Цим документом визначено поняття дискримінації щодо жінок і план дій на національному рівні з викорінення такої дискримінації. Конвенція є комплексним інструментом, дія якого спрямована на подолання дискримінації і забезпечення прав жінок у багатьох сферах життя: громадянські; політичні права; культурні; соціальні права; економічні права [5, с. 30-31]. Щодо актів Європейського Союзу, то варто відзначити, що до першої редакції Договору про заснування Європейської економічної спільноти 1957 року було введено положення про заборону дискримінації за ознакою статі [6, с. 14]. Проте таке закріплення не мало практичного значення: соціальна спрямованість положення зводилась до заборони встановленню нижчої оплати чи менш сприятливих умов праці для жінок, проте не містили реального механізму реалізації.

Остаточо новий підхід до вирішення проблеми статевої дискримінації в Європі було

законодавчо закріплено в Амстердамському договорі 1997 р.: зберігаючи норми попереднього Договору про Європейський Союз в ст. 141, рівність жінок та чоловіків визнано одночасно метою (ст. 2) і принципом діяльності (ст. 3) Євросоюзу. Крім того, стаття 13 дає можливість органам ЄС здійснювати заходи з метою запобігання дискримінації, в тому числі за ознакою статі, а стаття 137, яка дозволяє Співтовариству підтримувати і доповнювати діяльність держав-членів у напрямі забезпечення рівності жінок і чоловіків щодо можливостей на ринку праці та ставлення до них на роботі [7, с. 131].

Отже, на сьогоднішній день відсутній єдиний підхід до врегулювання питання дискримінації за ознаками статі в рамках Європейського Союзу, адже на формування внутрішньої гендерної політики Союзу мають вплив як власні акти ЄС, так і міжнародні акти універсального характеру.

Важливе значення для єдності тлумачення поняття «статевої рівності» відіграють рішення судових органів. Існування двох паралельних судових систем захисту прав людини – суди Європейського Союзу та Європейського суду з прав людини (далі – ЄСС), забезпечують активну співпрацю та постійний діалог в означеній сфері. Суди ЄС орієнтуються на правові позиції ЄСПЛ, оскільки основоположні права, що гарантуються ЄКПЛ, є загальними принципами права ЄС, відповідно до ч.3 ст.6 Договору про ЄС [8].

Цим самим суди ЄС визнають судову практику ЄСПЛ джерелом права, застосовуючи його як судовий прецедент. Тому вважаємо за необхідне розглянути окремі рішення Європейського Суду Справедливості (далі – ЄСС) та ЄСПЛ.

Варто розглянути практику ЄСС, так у справі П. проти С. і Ради графства Корнвелл (P. v. S. And Cornwall County Council) скарги була в процесі операцій зі зміни статі з чоловічої на жіночу, коли її звільнили з роботи. ЄСС в своєму рішенні дійшов до висновку: «Якщо особу звільняють з роботи на тій підставі, що він чи вона збираються зробити або зробили операцію зі зміни статі, така особа зазнає несприятливого ставлення порівняно з особами тієї статі, до якої він чи вона належали до проведення операції» [6, с. 29].

Також схожа правова позиція ЄСС, у справі Річардс проти Державного секретаря з питань праці і пенсійного забезпечення. Скарги, що зробила операцію зі зміни статі з чоловічої на жіночу, хотіла вийти на пенсію у зв'язку з досягненням пенсійного віку, встановленого для жінок. Уряд відмовився призначити їй пенсію на тій підставі, що заявницю слід порівнювати з чоловіками, оскільки вона прожила своє життя як особа чоловічої статі. Враховуючи, що національне законодавство дозволяє операції зі зміни статі, то ЄСС зазначає, що в цьому випадку належним є ставлення до особи, як до жінки [6, с. 99].

В цих рішеннях прослідковується дискримінація осіб, щодо зміни ними статі, що полягає в застосуванні до них положень відносно їхнього колишнього гендеру.

Суспільство звикло до проявів дискримінації відносно жінок, проте проаналізувавши статистику рішень ЄСПЛ відносно порушення ст. 14 ЄКПЛ частіше дискримінація застосовується саме до чоловіків.

Заслуговує уваги справа Бургарц проти Швейцарії, так як законодавством Швейцарії встановлене обмеження на використання чоловіками прізвища дружини як другої частини власного дошлюбного прізвища (використання подвійного прізвища) заявник не зміг змінити своє прізвище, тоді як його жінка могла користуватись таким правом. Уряд Швейцарії застосував дане положення з метою забезпечення єдності сім'ї, так як використання спільного прізвища є традиційною ознакою родини. ЄСПЛ встановив, що наявність такої мети не є легітимною для обмеження особи у зміні прізвища, та цим самим ставить чоловіка у невідгідне становище у порівнянні з жінкою [9].

ЄСПЛ також розглядав питання залучення чоловіків і жінок до виконання громадських обов'язків. У справі Зарб Адамі проти Мальти заявник був внесений до списку осіб, які можуть бути залучені до судочинства як члени журі присяжних. Проте, його викликали на судові засідання частіше ніж інших осіб зі списку, в тому числі частіше ніж жінок. І коли він через поважну причину не зміг прибути на засідання до нього застосували покарання у вигляді штрафу. Законами Мальти визначені однакові вимоги для представників обох статей, проте на практиці жінки в списках

кандидатів становили лише 3,05 %. Хоча в подальшому кількість жінок у списках кандидатів зросла, вона все одно залишалася непропорційно низькою. У своєму рішенні ЄСПЛ вказав, що відсутня легітимна мета непропорційної участі жінок і чоловіків у судових засіданнях [10].

Дискримінація за ознакою статті також наявна у справі Джеймс проти Ради округу Істлей (James v. Eastleigh Borough Council) пан Джеймс для отримання права користуватися басейном повинен був сплатити вступний внесок, тоді як пані Джеймс, його дружина, не зобов'язана була вносити таку оплату. Їм обом виповнився 61 рік. Право безплатного користування басейном мала тільки пані Джеймс, оскільки вона досягла пенсійного віку, а пан Джеймс – ні (пенсійний вік для чоловіків у Сполученому Королівстві настає у 65 років, для жінок – у 60). Хоча право безплатного доступу до басейну обумовлюється наявністю в особи пенсійного статусу, набуття такого статусу залежить від статі особи. Британська Палата лордів зазначила, що якби пан Джеймс був особою протилежної статі, ставлення до нього було б таким самим, що і до його дружини. Крім того, не мають значення наміри і мотиви

ставлення – важливим є саме ставлення [6, с. 27].

Висновки. Принцип рівності та справедливості є одними із основних принципів ЄС. Відповідні положення закріплені як у первинному праві ЄС (установчих та інших договорах уже згаданих Європейського співтовариства вугілля і сталі, Євратому, ЄЕС, а також Європейського Союзу), так і у вторинному (директиви, рішення, резолюції, рекомендації органів спільноти та судова практика).

Визнаючи всі основні міжнародно-правові акти щодо забезпечення рівності чоловіків і жінок, у тому числі документи Ради Європи, держави-члени Європейського Союзу зробили значний крок уперед у розробці єдиного підходу до визначення гендерної рівності, проте часто на порушення статті 14 ЄКПЛ звертають увагу лише жінки, хоча прийнятті рішення ЄСПЛ вказують на протилежне. І дискримінації більше підлягають саме чоловіки за різноманітних обставин в політичних, соціальних та економічних сферах суспільних відносин.

Список використаних джерел:

1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.
2. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text.
3. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text.
4. Європейська соціальна хартія (переглянута) від 03.05.1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062#Text.
5. Уварова О.О., Дайнеко К.К. Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення гендерної рівності в Україні: навч. посібник. Київ: ФОП. Голембовська О.О. 2019. 116 с.
6. Посібник з європейського антидискримінаційного права. ТОВ «К.І.С.» 2013. 196 с.
7. Плотян С.Г. Особливості європейського правового поля щодо рівності прав жінок і чоловіків. *Наукові записки*. Том 53. Юридичні науки. 2006. С. 130-135.
8. Договір про Європейський Союз від 07.02.1992р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_029#Text.
9. *Burghartz v. Switzerland*, No. 16213/90, 22.02.1994. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=002-10409>.
10. *Zarb Adami v. Malta*, No.17209/02, 20.06.2006. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-75934>.

References:

1. Konventsiiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod vid 04.11.1950r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.
2. Zahalna deklaratsiia prav liudyny vid 10.12.1948 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text.
3. Mizhnarodnyi pakt pro hromadianski i politychni prava vid 16.12.1966r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text.
4. Yevropeiska sotsialna khartiia (perehlianuta) vid 03.05.1996r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062#Text.
5. Uvarova O.O., Daineko K.K. Zakhyst prav zhinok: yurydychni instrumenty zabezpechennia hendernoi rivnosti v Ukraini: navch. posibnyk. Kyiv: FOP. Holembovska O.O. 2019. 116 s.
6. Posibnyk z yevropeiskoho antydyskryminatsiinoho prava. TOV “K.I.S.” 2013. 196s.
7. Plotian S.H. Osoblyvosti yevropeiskoho pravovoho polia shchodo rivnosti prav zhinok i cholovikiv. *Naukovi zapysky*. Tom 53. Yurydychni nauky. 2006. S. 130-135.
8. Dohovir pro Yevropeiskyi Soiuz vid 07.02.1992r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_029#Text.
9. Burghartz v. Switzerland, No. 16213/90, 22.02.1994. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=002-10409>.
10. Zarb Adami v. Malta, No.17209/02, 20.06.2006. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-75934>.